

Glücks-
Karte

Glücks-Karte

Peer Review erfolgreich!
Deine Publikation wurde
begutachtet und von
Fachkollegen*innen
bestätigt.
Gehe **drei Felder** vor!

Glücks-Karte

Du bist endlich fertig mit
dem Korrigieren deiner
Publikation! Gehe **zwei
Felder** weiter!

Glücks-Karte

Super!
Deine Publikation muss
nur noch einmal leicht
angepasst werden.
Gehe **fünf Felder** vor!

Glücks-Karte

Du hast eine Zusage
erhalten!
Gehe **vier Felder** vor!

Glücks-Karte

Gehe **sechs Felder** vor!
Deine Patentanmeldung hat
wohl überzeugt!

Glücks-Karte

Du hast einen guten Text
formuliert! Zu deinem Glück
erleichtert das Vieles und
du darfst **zum nächsten
Glücksfeld** vorrücken!

Glücks-Karte

Du hast die Abgabe
frühzeitig geschafft! Geh
zum nächsten Glücksfeld!

Glücks-Karte

Deine Publikation ist
wirklich einzigartig! Die
wird bestimmt verlegt!
Gehe vor **zum nächsten
Glücksfeld!**

Glücks-Karte

Fast geschafft! Deine Publikation im Diamantenen Weg ist zum Greifen nahe! Du darfst **eine Rutsche ignorieren!**

Glücks-Karte

Wow, du hast in so kurzer Zeit wirklich viel erreicht! **Ignoriere eine Rutsche**, wenn du es möchtest.

Glücks-Karte

Ein*e Experte*in des Gebietes hat dich sehr weit voran gebracht! Geselle dich **zum*zur Spielenden vor dir!** (Es sei denn, du führst den Trupp an.)

Glücks-Karte

Du hast mehrere Gutachter*innen erreichen können. Rücke vor **zum*zur nächsten Spielenden!** (Es sei denn, du bist am weitesten vorne.)

Glücks-Karte

Deine Kollegen*innen haben deine Publikation für gut befunden. Du kannst **zum*zur Spielenden vor dir!** (Es sei denn, da ist keiner mehr vor dir.)

Glücks-Karte

Eine Fachzeitschrift hat einer Veröffentlichung deiner Publikation zugestimmt! Du darfst bei einem Zug **erneut würfeln!**

Glücks-Karte

Würfle erneut! Du hast eine Zusage erhalten!

Glücks-Karte

Du darfst **erneut würfeln!** Bei dieser Begutachtung überwiegt Lob die konstruktive Kritik.

Glücks-
Karte

Glücks-Karte

Deine Publikation wird
in einem hybriden Open-
Access-Journal erscheinen.
Würfle erneut!

Glücks-Karte

Gerade so noch mal
das Review beendet
bekommen! Du darfst **noch
mal würfeln.**

Glücks-Karte

Das war knapp mit der
Abgabe! **Würfle erneut!**

Glücks-Karte

Die finanzielle
Unterstützung ist dir sicher!
Würfle doch noch mal!

Glücks-Karte

Glücks-Karte

Glücks-Karte

Glücks-Karte

